

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

10.5281/zenodo.10816809

ТАШЕВА Зарина Исмаиловна
начальник управления персоналом,
СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»,
Узбекистан, г. Ташкент

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ФОРМИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ВОВЛЕЧЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ

Аннотация. В современной экономике, где цифровизация и инновации становятся ключевыми драйверами развития, искусственный интеллект (ИИ) играет важную роль в трансформации корпоративных процессов. Особое значение ИИ приобретает в производственных компаниях нефтегазовой отрасли, где высокие требования к безопасности, эффективности и экологической устойчивости требуют новаторских подходов к управлению и организационной культуре. Данная статья исследует, как внедрение ИИ может способствовать формированию корпоративной культуры и повышению вовлеченности сотрудников на примере производственных компаний в сфере нефти и газа.

Ключевые слова: искусственный интеллект, корпоративная культура, вовлеченность сотрудников, производственные компании, нефтегазовая отрасль, автоматизация, анализ больших данных, безопасность, экологическая устойчивость, инновации, персонализированное обучение.

Актуальность исследования

Актуальность исследования обусловлена рядом современных трендов и вызовов, с которыми сталкиваются производственные компании нефтегазовой отрасли по всему миру. Интенсивное внедрение цифровых технологий и ИИ в производственные процессы требует переосмысления подходов к управлению персоналом, корпоративной культуре и вовлеченности сотрудников. Растущие требования к экологической устойчивости, безопасности и эффективности производства ставят перед компаниями задачу поиска инновационных решений, способных обеспечить не только технические, но и социальные изменения внутри организаций.

Нефтегазовая отрасль, имеющая стратегическое значение для экономики многих стран, включая регионы Центральной, Южной и Северной Америки, сталкивается с необходимостью адаптации к меняющимся рыночным условиям, что невозможно без активного вовлечения и мотивации сотрудников.

Эффективное использование ИИ может стать ключевым фактором в создании такой корпоративной среды, которая способствует развитию талантов, инновационному мышлению и коллаборации.

Таким образом, исследование взаимосвязи между внедрением ИИ и корпоративной культурой в нефтегазовой отрасли является актуальным для понимания того, как технологии могут способствовать повышению конкурентоспособности компаний через оптимизацию внутренних процессов и повышение уровня вовлеченности и удовлетворенности сотрудников.

Цель исследования

Исследование ставит своей задачей изучить влияние технологий искусственного интеллекта на изменения в корпоративной культуре и уровне вовлеченности сотрудников внутри производственных предприятий нефтегазового сектора. Основная цель заключается в анализе того, как инновационные ИИ-технологии могут стать катализатором для усиления

инноваций, улучшения внутреннего взаимодействия и сотрудничества, а также повышения мотивации и удовлетворенности работой среди сотрудников.

Для наглядности будут рассмотрены практические примеры внедрения ИИ из различных географических регионов, включая Центральную Азию и континенты Америки, чтобы продемонстрировать широкий спектр успешных стратегий и подходов. Кроме того, исследование стремится осветить возможные трудности и препятствия, связанные с интеграцией ИИ в корпоративную среду, такие как этические дилеммы, защита данных и отношение сотрудников к нововведениям, предлагая эффективные способы их преодоления.

Кроме того, уделяется внимание разработке конкретных рекомендаций для лидеров и HR-специалистов отрасли, направленных на оптимизацию использования ИИ для формирования продуктивной корпоративной атмосферы и повышения конкурентного преимущества компаний в динамично изменяющемся бизнес-ландшафте.

Материалы и методы исследования

В исследовании представлен комплексный подход к изучению актуальной литературы, кейс-стадии из различных географических регионов, а также аналитические инструменты для оценки влияния ИИ на корпоративную среду.

В качестве первого шага проводится тщательный анализ научных публикаций, отчетов отраслевых экспертов и исследовательских работ по теме ИИ в корпоративном управлении и развитии персонала в нефтегазовой отрасли. Далее, изучаются конкретные примеры успешного применения ИИ в компаниях Центральной Азии, Южной и Северной Америки, чтобы выявить лучшие практики и стратегии.

Кроме того, применяются аналитические модели для оценки эффективности интеграции ИИ в корпоративные процессы, в том числе моделирование сценариев и анализ возврата инвестиций.

Интеграция собранных данных и их анализ проводится с целью выявления ключевых факторов, влияющих на успешное применение ИИ в корпоративной культуре, а также определения возможных барьеров и рекомендаций по их преодолению. Результаты исследования предполагается представить в виде

комплексного обзора, включающего в себя как теоретический анализ, так и практические рекомендации, способные служить руководством для компаний в процессе внедрения и использования ИИ для развития корпоративной культуры и повышения вовлеченности персонала.

В среде зарубежных ученых, внесших значительный вклад в данное направление, отметились: Дж. Маккарти, М. Мински, Дж. Уилсон, Кай-Фу Ли, П. Доэрти, В.А. Москвин, Е.Н. Смирнов, С.А. Лукьянов, О.Л. Чуланова, В.С. Балаганская, М.В. Петрушкин и другие.

Результаты исследования

В современном мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, ИИ выделяется как одна из наиболее значимых инноваций, оказывающих глубокое влияние на корпоративную стратегию и операционные процессы компаний. Это особенно важно для производственных предприятий нефтегазовой отрасли, которая характеризуется высокими требованиями к безопасности, операционной эффективности и экологической устойчивости.

Нефтегазовая отрасль, традиционно считающаяся одной из наиболее консервативных и капиталоемких сфер деятельности, сталкивается с рядом сложных задач. Среди них – необходимость обеспечения безопасности труда на опасных производствах, повышение эффективности добычи и переработки углеводородов, а также сокращение вредных выбросов в атмосферу и соблюдение строгих экологических норм.

Внедрение ИИ в нефтегазовую отрасль предоставляет уникальные возможности для решения этих задач. Технологии ИИ могут анализировать огромные объемы данных в реальном времени, что позволяет прогнозировать и предотвращать потенциальные нештатные ситуации и аварии, обеспечивая тем самым более высокий уровень безопасности производственных процессов. Кроме того, алгоритмы машинного обучения способны оптимизировать добычу углеводородов, анализируя геологические данные и предоставляя рекомендации по эффективному бурению и разработке месторождений. С точки зрения устойчивого развития, ИИ помогает компаниям нефтегазовой отрасли улучшать свои экологические показатели за счет более точного мониторинга выбросов и оптимизации процессов сжигания, транспортировки и хранения углеводородов. Это

приводит к снижению экологического воздействия и помогает компаниям соответствовать международным стандартам и нормативам. Таким образом, ИИ не просто становится частью корпоративной стратегии нефтегазовых компаний, но и выступает в качестве ключевого фактора, способного трансформировать всю отрасль, делая ее более безопасной, эффективной и экологически устойчивой.

Внедрение ИИ в корпоративные процессы оказывает глубокое влияние на корпоративную культуру, особенно в капиталоемких и технологически сложных отраслях. Одним из ключевых аспектов этого влияния является автоматизация рутинных и повторяющихся задач, что освобождает время и ресурсы сотрудников для более сложных, творческих и стратегически важных заданий.

Рутинные задачи, такие как сбор данных, их первичный анализ и мониторинг, могут быть эффективно автоматизированы с помощью ИИ. Это не только повышает точность и скорость выполнения таких задач, но и снижает вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором. Сотрудники, освобожденные от рутинных обязанностей, получают возможность заниматься более сложными проектами,

требующими аналитического мышления, креативности и инновационного подхода [1, с. 94].

Освобождение от рутинных задач стимулирует сотрудников к глубокому погружению в профессиональные проблемы, исследованию новых идей и разработке инновационных решений. Это не только повышает их личную мотивацию и удовлетворенность от работы, но и способствует общему инновационному развитию компании.

Автоматизация рутинных задач и переориентация сотрудников на более сложные задачи создает благоприятную почву для развития инновационной культуры внутри компании. Сотрудники, чувствуя поддержку своих идей более активно участвуют в жизни компании, предлагают новые решения.

ИИ также способствует созданию среды непрерывного обучения и развития. Сотрудники, работая с передовыми технологиями, естественным образом стремятся углублять свои знания и навыки в области ИИ, данных и аналитики. Компании, в свою очередь, поддерживают это стремление, предлагая обучающие программы, курсы и семинары, что способствует повышению квалификации сотрудников и развитию корпоративной культуры постоянного совершенствования (таблица 1).

Таблица 1

Влияние искусственного интеллекта на оптимизацию бизнес-процессов и трансформацию корпоративной культуры в нефтегазовой отрасли

	Аспект влияния ИИ	Описание	Примеры применения
1.	Оптимизация бизнес-процессов	Автоматизация ключевых операций, повышение эффективности добычи и переработки.	Анализ геологических данных для оптимизации размещения скважин.
2.	Улучшение принятия решений	Обработка и анализ больших объемов данных для обоснования управленческих решений.	Мониторинг и анализ данных в реальном времени для оптимизации логистических цепочек.
3.	Повышение конкурентоспособности	Снижение операционных затрат и улучшение эффективности процессов.	Применение ИИ для эффективного планирования бурения и добычи.
4.	Трансформация корпоративной культуры	Создание инновационной среды, стимулирование креативности и проактивности сотрудников.	Разработка ИИ-решений для автоматизации опасных задач, повышая тем самым безопасность труда.
5.	Активное вовлечение сотрудников	Участие сотрудников в инновационных процессах, способствующее их профессиональному развитию.	Мультидисциплинарные проекты по разработке ИИ-систем, способствующие кросс-функциональному сотрудничеству.

Компании нефтегазового сектора Центральной Азии демонстрируют впечатляющие примеры применения ИИ для улучшения производственных процессов и формирования корпоративной культуры [2, с. 125]. Использование ИИ в анализе геологических данных и

оптимизации добычи является ключевым направлением, которое позволяет не только повысить эффективность и безопасность производства, но и способствует развитию инновационной культуры на предприятиях (таблица 2).

Таблица 2

Применение ИИ в нефтегазовой отрасли Центральной Азии: аспекты и влияние

Название проекта или технологии	Описание	Преимущества	Примеры реализации
Прогнозирование добычи нефти и газа с использованием AI	Применение алгоритмов машинного обучения для прогнозирования объемов добычи и оптимизации процессов на месторождениях.	Увеличение точности прогнозов. Оптимизация добычи. Снижение операционных расходов.	Компания «KazMunayGas» в Казахстане внедряет системы прогнозирования добычи с использованием AI.
Автоматизация процессов бурения	Использование алгоритмов машинного обучения и анализа данных для оптимизации процессов бурения скважин.	Увеличение эффективности бурения. Снижение затрат на обслуживание и ремонт оборудования.	Компания «Gazprom Neft» в России внедряет системы автоматизации бурения с применением AI.
Мониторинг состояния оборудования	Разработка системы мониторинга и диагностики оборудования с использованием технологий искусственного интеллекта для предотвращения аварий и снижения простоев.	Повышение надежности и безопасности оборудования. Сокращение времени простоя. Снижение риска аварийных ситуаций.	«Turkmennebit» в Туркменистане использует системы мониторинга состояния оборудования с AI для улучшения операций.
Оптимизация транспортировки нефти и газа	Применение алгоритмов машинного обучения для оптимизации логистики и транспортировки нефти и газа, включая маршрутизацию и управление потоками.	Сокращение затрат на транспортировку. Минимизация времени доставки. Увеличение эффективности использования транспортных средств.	«Uzbekneftegaz» в Узбекистане внедряет системы управления логистикой с применением AI.

Примеры использования ИИ в компаниях нефтегазовой отрасли Южной и Северной Америки демонстрируют передовые подходы к повышению безопасности, эффективности и вовлеченности сотрудников. Эти примеры

подчеркивают, как инновационные технологии способствуют трансформации корпоративной культуры и улучшению операционных процессов (рисунок 1).

Рис. 1. Использование ИИ в нефтегазовой отрасли Южной и Северной Америки

В Южной и Северной Америке, где нефтегазовая отрасль играет значительную роль в экономике, компании активно внедряют системы на основе ИИ для мониторинга состояния оборудования и производственных процессов в реальном времени. ИИ помогает в анализе данных с датчиков, выявлении аномалий и предсказании потенциальных нештатных ситуаций до их возникновения. Это не только снижает риски аварий и повышает безопасность на производстве, но и укрепляет доверие сотрудников к технологическим процессам и управлению компании.

Благодаря использованию ИИ для повышения безопасности сотрудники чувствуют себя более защищенными и ценными для компании, что способствует росту их вовлеченности и лояльности. Кроме того, активное внедрение новых технологий демонстрирует стремление компании к инновациям и постоянному улучшению, что мотивирует персонал к развитию и обучению [3, с. 81].

Компании в Америке используют ИИ не только для операционных нужд, но и для развития своих кадровых ресурсов. Это способствует формированию культуры непрерывного обучения и адаптации, где каждый сотрудник имеет возможность развивать свои компетенции и карьеру в соответствии с меняющимися требованиями отрасли и компании. Интеграция ИИ в образовательные программы компаний способствует созданию среды, где поощряется непрерывное обучение и самосовершенствование. Сотрудники, активно вовлеченные в процессы обучения и развития, способны быстрее адаптироваться к новым технологиям и изменениям на рынке, что делает компанию более гибкой и конкурентоспособной.

На рисунке 2 представлены примеры использования искусственного интеллекта в нефтегазовых компаниях Южной и Северной Америки, их цели и влияние на производственные процессы и корпоративную культуру.

ExxonMobil США	Petrobras Бразилия	Chevron США	YPF Аргентина
<ul style="list-style-type: none"> • Мониторинг объектов и предотвращение нештатных ситуаций. Повышение безопасности и эффективности производства 	<ul style="list-style-type: none"> • Анализ сейсмических данных для разведки месторождений. Минимизация рисков и повышение безопасности работ 	<ul style="list-style-type: none"> • Программы обучения для инженеров и технических специалистов. Повышение квалификации сотрудников, культура непрерывного обучения 	<ul style="list-style-type: none"> • Обучение персонала безопасным методам работы. Улучшение качества работы, культура ответственности и безопасности

Рис. 2. Применение компаниями ИИ для решения специфических задач

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в корпоративную среду представляет собой комплексную задачу, требующую тщательного планирования и учета ряда важных аспектов [4, с. 59]. Для успешного внедрения ИИ и минимизации связанных с ним трудностей компаниям рекомендуется следовать нижеперечисленным практическим рекомендациям.

1. Разработка политики управления данными. Создание политик конфиденциальности и безопасности данных. Необходимо определить, как будут собираться, храниться, обрабатываться и защищаться данные, убедиться, что эти политики соответствуют международным стандартам и законодательству о защите данных.

2. Обеспечение прозрачности использования данных. Нужно сделать процессы сбора и использования данных понятными для всех сотрудников, чтобы укрепить доверие и понимание важности данных в работе с ИИ [7].

3. Разработка этического кодекса для ИИ-проектов. Следует определить основные принципы и стандарты, которым должны следовать все ИИ-инициативы в компании, включая справедливость и прозрачность.

4. Создание междисциплинарных этических комитетов. Стоит включить специалистов из разных отделов (IT, HR, юридический отдел) для оценки и мониторинга этических аспектов применения ИИ.

5. Обучение и развитие навыков. Необходимо разработать программы обучения, чтобы сотрудники могли понять основы работы с ИИ и его применение в их повседневной деятельности. Это повысит их компетентность и уверенность в использовании новых технологий [6].

6. Поддержка и сопровождение изменений. Стоит рассмотреть возможность создания системы поддержки сотрудников, включая коучинг, менторство и консультационные службы, чтобы помочь им адаптироваться к изменениям и принять новые технологии.

7. Создание инновационной экосистемы. Рекомендуется поощрять сотрудников к экспериментам и предложению новых идей, используя ИИ как инструмент для решения повседневных задач.

8. Коммуникация и вовлечение. Регулярно информируйте сотрудников о целях и достижениях ИИ-проектов, показывая, как их вклад способствует общему успеху и инновациям в компании.

9. Оценка воздействия ИИ на рабочие процессы. Необходимо анализировать, как ИИ влияет на операционную эффективность, качество работы и удовлетворенность сотрудников, и корректируйте стратегии внедрения по мере необходимости.

10. Сбор обратной связи от сотрудников. Активно собирайте и анализируйте отзывы сотрудников о работе с ИИ, чтобы понимать их потребности и ожидания, а также своевременно решать возникающие проблемы и опасения [5, с. 140].

Выводы

Интеграция ИИ в нефтегазовую отрасль открывает новые возможности для повышения безопасности, эффективности и инновационного развития. Использование ИИ для мониторинга и предотвращения нештатных ситуаций, а также для оптимизации процессов добычи, позволяет не только снизить операционные риски, но и значительно увеличить продуктивность работы. Кроме того, внедрение ИИ в

программы обучения и развития кадров способствует созданию культуры непрерывного обучения, адаптации и инноваций среди сотрудников, укрепляя их вовлеченность и мотивацию.

Однако интеграция ИИ также сопряжена с определенными вызовами, включая вопросы конфиденциальности данных, этических норм и потенциального сопротивления изменениям со стороны сотрудников.

В целом, успешная интеграция ИИ в нефтегазовую отрасль требует сбалансированного подхода, учитывающего как технологические, так и социальные аспекты, что позволит компаниям максимально реализовать потенциал новых технологий для достижения своих стратегических целей и устойчивого развития.

Литература

1. Душкин Р.В. Искусственный интеллект / Р.В. Душкин, Д.А. Мовчан – М.: ДМК Пресс, 2019. – 280 с.
2. Баррат Д. Последнее изобретение человечества: Искусственный интеллект и конец эры Homo sapiens: Научно-популярное / Д. Баррат, Н. Лисова. – М.: Альпина нон-фикшн, 2016. – 304 с.
3. Куприянов Д.С. Искусственный интеллект в управлении персоналом: основные тенденции в 2024 году / Д.С. Куприянов, С.В. Мельникова, А.Х. Абдирашитова // Молодой ученый. – 2024. – № 3 (502). – С. 79-82.
4. Смирнов Е.Н., Лукьянов С.А. Формирование и развитие глобального рынка систем искусственного интеллекта // Экономика региона. – 2019. – Т. 15, Вып. 1. – С. 57-69.
5. Толкунова Е.Г. Управление персоналом в эпоху цифровой экономики // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – Т. 9. № 6-1. – С. 138-143.
6. Chandra S., Lin W., Carpenter J., Keong W., Lyle H., Preoroiuc-Pietro D. 2017. Studying personality through the content of posted and liked images on Twitter. Conference: ACM Web Science. Troy, NY, USA. URL: <https://www.sas.upenn.edu/~danielpr/files/persimages17websci.pdf>.
7. Etzioni A., Etzioni O. Should artificial intelligence be regulated // Issues in science and technology. – 2017. – Summer, vol. 33, N 4. – URL: <https://issues.org/perspectiveshould-artificial-intelligence-be-regulated/> (дата обращения: 11.03.2024)

TASHEVA Zarina Ismailovna

Head of HR,

JV “Uz-Kor Gas Chemical”, Uzbekistan, Tashkent

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SHAPING CORPORATE CULTURE AND EMPLOYEE ENGAGEMENT

Abstract. *In today's economy, where digitalization and innovation are becoming key drivers of development, artificial intelligence (AI) plays an important role in transforming corporate processes. AI is of particular importance in manufacturing companies in the oil and gas industry, where high requirements for safety, efficiency and environmental sustainability require innovative approaches to management and organizational culture. This article explores how the introduction of AI can contribute to the formation of corporate culture and increase employee engagement using the example of production companies in the field of oil and gas.*

Keywords: *artificial intelligence, corporate culture, employee engagement, manufacturing companies, oil and gas industry, automation, big data analysis, safety, environmental sustainability, innovation, personalized learning.*